

Como escrever e publicar um artigo científico: uma revisão da literatura

How to write and publish a scientific article: a literature review

Recebido: 11/01/2023 | Aceito: 01/03/2023 | Publicado: 02/03/2023

Chrystiano de Campos Ferreira¹

 <https://orcid.org/0000-0002-4524-4434>

 <http://lattes.cnpq.br/6214396903315123>

Universidade Federal de Rondônia, UNIR, RO, Brasil

E-mail: chrystiano_campos@yahoo.com.br

Rafael Cardoso Pires²

 <https://orcid.org/0000-0002-8637-2141>

 <http://lattes.cnpq.br/6971308810937549>

Hospital de Amor da Amazônia, RO, Brasil

E-mail: rafaelcardosopires@gmail.com

Herika Rangel Ferreira³

 <https://orcid.org/0000-0002-3520-4869>

 <http://lattes.cnpq.br/3124638087318598>

Faculdade Metropolitana, RO, Brasil

E-mail: herikarangels@hotmail.com

Fernanda Fanciani Medeiros⁴

 <https://orcid.org/0009-0003-1149-2418>

 <http://lattes.cnpq.br/8304924507219095>

Hospital de Amor da Amazônia, RO, Brasil

E-mail: feh_medeiros@hotmail.com

Diego Eusebio Quispe Zambrana⁵

 <https://orcid.org/0009-0007-6139-7573>

 <https://lattes.cnpq.br/5320898750566213>

Fundação Pio XII, FPXII, Brasil

E-mail: debua_158@hotmail.com

Wagner Bachelos Lopes⁶

 <https://orcid.org/0000-0003-2127-0491>

 <http://lattes.cnpq.br/0123085810937074>

Hospital de Amor da Amazônia, RO, Brasil

E-mail: wagner-bl@hotmail.com

Rodolfo Luis Korte⁷

 <https://orcid.org/0000-0002-8866-2679>

 <http://lattes.cnpq.br/1736751700554915>

Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Brasil.

E-mail: rlkorte@uol.com.br

¹ Graduado em Medicina, Cirurgião de Cabeça e Pescoço, Mestre em Ciências da Saúde, Doutor em Oncologia.

² Graduado em Medicina, Cirurgião de Cabeça e Pescoço.

³ Graduada em Medicina, Oncologista Clínica.

⁴ Graduada em Medicina, Cirurgiã Geral e Residente de Cirurgia Oncológica.

⁵ Graduado em Medicina; Cirurgião Geral e Residente de Cirurgia Oncológica.

⁶ Graduado em Medicina; Cirurgião Geral e Residente de Cirurgia Oncológica.

⁷ Graduado em Medicina, Cirurgião Plástico, Mestre em Cirurgia, Doutor em Ciências.

Resumo

Objetivo: Realizar uma revisão da literatura, analisando as etapas do processo de desenvolvimento de um artigo científico até a sua publicação. Revisão bibliográfica: Os primeiros passos na redação científica são a preparação, com a definição do tema a ser estudado, os objetivos a serem alcançados e os tópicos a serem abordados. A estrutura dos artigos é relativamente constante e a abordagem dos tópicos, possui uma sequência denominada "IMRAD", utilizada na maioria dos artigos, onde: I - Introdução, M - Métodos (ou Métodos e Materiais), R - Resultados, A – do inglês (and) e D – Discussão e Conclusão. Iniciamos a escrita do artigo pelos materiais e métodos. Nos resultados colocamos os dados encontrados, mas sem interpretá-los. Na seção discussão correlacionamos os dados com a literatura. A introdução deve explicar o tema do artigo e sua importância para a comunidade científica. No resumo escrevemos as partes principais da introdução, incluindo seus objetivos. Um breve resumo do método usado e os principais resultados da pesquisa. Considerações finais: Escrever e publicar artigos científicos é um desafio. Mas todo profissional de saúde com paciência e técnica terá sucesso.

Palavras-chave: Escrita científica. Artigo científico. Publicação científica.

Abstract

Objective: Conduct a literature review, analyzing the stages of the development process of a scientific article until its publication. Bibliographic review: The first steps in scientific writing are preparation, with the definition of the topic to be studied, the objectives to be achieved and the topics to be addressed. The structure of the articles is relatively constant and the approach to the topics has a sequence called "IMRAD", used in most articles, where: I - Introduction, M - Methods (or Methods and Materials), R - Results, A - do English (and) and D – Discussion and Conclusion. We started writing the article by the materials and methods. In the results we put the data found, but without interpreting them. In the discussion section we correlated the data with the literature. The introduction should explain the topic of the article and its importance to the scientific community. In the summary we write the main parts of the introduction, including its objectives. A brief summary of the method used and the main results of the research. Final considerations: Writing and publishing scientific articles is a challenge. But every health professional with patience and technique will succeed.

Keywords: *Scientific writing. Scientific article. Scientific publication.*

1. Introdução

O ensino nas áreas de ciências da saúde vem passando ao longo dos últimos anos por diversas mudanças. O desenvolvimento de várias habilidades é necessário ao profissional da área de saúde nos tempos atuais. Dentre essas habilidades, a realização de pesquisas e a escrita de artigos científicos são necessidades importantes na formação profissional (Lin, & Kuo, 2012; Meo, 2018). O conceito de medicina baseada em evidências obriga-nos a melhorar os métodos científicos, e a publicação de um artigo, que é orientada por normas e métodos rígidos ajuda nesse desenvolvimento. A publicação de artigos científicos deveria fazer parte da educação médica e é muito importante por dois motivos. Primeiro, que o desenvolvimento da ciência depende de publicações científicas e, segundo o desenvolvimento da carreira profissional (Huston & Choi, 2017). Infelizmente a parte acadêmica da pesquisa científica muitas vezes fica de lado no currículo acadêmico e o profissional de saúde

faz única e exclusivamente o papel assistencialista na sociedade. Infelizmente grande parte dos docentes dos cursos da área da saúde não tem formação de docência. A falta de formação em docência determina um menor incentivo no desenvolvimento de pesquisas e publicações científicas coerentes e reprodutíveis. Ou seja, o incentivo à pesquisa relaciona-se diretamente com a formação docente dos professores, quanto melhor essa formação, maior o incentivo à pesquisa (Ferreira & Souza, 2014; Hamamoto Filho & Caramori, 2017; Duarte, 2014).

Escrever artigos científicos é uma habilidade que muitos profissionais da saúde têm dificuldade para desenvolver principalmente no início da carreira. Mas é uma habilidade que pode ser alcançada com a prática e empenho diário. Um dos pontos mais difíceis no processo da escrita é o seu início (Sa, et al., 2014; Gemayel, 2016). A escrita dos primeiros artigos sempre apresenta um maior grau de dificuldade.

Segundo Johnson TM (2008) algumas orientações são importantes para evitar a procrastinação e demora para iniciar a escrita do seu artigo científico: 1) escolha um tema; 2) defina o que deseja desenvolver sobre esse tema, ou seja defina o real objetivo do seu artigo científico, objetivo primários e secundários quando for o caso. 3) enumere as partes do tema a ser abordado; 4) periódico ou revista tem regras próprias na maneira de publicar. Pesquise em qual revista você deseja fazê-lo. A partir dessas orientações, você irá definir a extensão de seu texto, nas diferentes partes de um artigo: introdução, métodos, discussão, resultados e conclusão. 4) Uma vez definida a extensão de seus textos. O início é a primeira barreira, após a redação inicial, coloque as palavras chaves e frases para compor todo o texto conforme as regras do periódico escolhido. Controlar o tempo gasto com o artigo é essencial, para escrever com regularidade, assim como exercício físico, se você quer resultados, deve treinar regularmente e manter o foco. Portanto, coloque períodos de escrita em seu calendário intercalados com outras atividades (Johnson, 2008; Kallestinova, 2011; Singh et al., 2014). Uma dica para escrever artigos com mais facilidade é ler muito. Lendo muitos artigos científicos, você pode ver a estrutura e a linguagem usada, acostumando-se à terminologia científica (Hall, 2011; Wheatley, 2018; Inglis, 2019). Escrever e publicar um artigo científico não é uma tarefa fácil. Vários livros e artigos já foram escritos abordando esse tópico, mas poucos abordam passo a passo como ir da idéia à publicação do artigo (Huston & Choi, 2017).

O objetivo deste artigo é realizar uma revisão da literatura, analisando as etapas do processo de desenvolvimento de um artigo científico até a sua publicação.

2. Metodologia

Realizamos uma revisão de literatura buscando artigos utilizando o seguinte banco de dados online: Medline (Pubmed) e sistema Google Acadêmico. Utilizamos as seguintes palavras-chave: escrita científica, artigo científico, publicação científica. Após a análise dos artigos mais relevantes abordando o tema, os autores separaram as informações de acordo com as etapas necessárias para a escrita e publicação de um artigo científico.

3. Revisão bibliográfica

Escolha do tipo de artigo e do periódico onde será publicado

Os artigos científicos mais comuns encontrados na literatura são de cinco tipos: artigo original, relato de caso, revisão narrativa, revisão integrativa e revisão sistemática.

Os artigos originais são trabalhos que apresentam dados originais provindos de uma pesquisa científica qualitativa ou quantitativa (Mateu, et al., 2018). Os relatos de caso incluem trabalhos que relatam a evolução de um ou mais casos de importância científica na área de estudo.

As revisões de literatura podem ser do tipo narrativa, integrativa ou sistemática. Nas revisões narrativas não são utilizados critérios sistemáticos para a busca e análise da literatura. A seleção dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas às preferências dos autores. As revisões do tipo integrativa tem a possibilidade de promover os estudos de revisão em diversas áreas do conhecimento, combinando diferentes métodos de análise. E as revisões sistemáticas são consideradas estudos observacionais retrospectivos ou estudos experimentais de recuperação e análise crítica da literatura, elas testam hipóteses e têm como objetivo sintetizar os resultados estudos anteriores. As revisões sistemáticas podem combinar ou não com uma análise estatística dos dados e assim serem denominadas com ou sem metanálise (Hopia, et al., 2016; Linares-Espinós, et al., 2018).

Antes de escrever o artigo escolha um periódico que aborde o tema estudado no artigo. Pesquise o fator de impacto e sua classificação no Qualis Capes, para saber o impacto que o periódico tem no meio acadêmico e na sua área de estudo. O fator de impacto é baseado nas citações que um periódico recebe (Capes, 2022; Garfield, 1994; Garfield, 1995).

O fator de impacto surgiu na década 60 do século XX, quando Eugene Garfield, diretor do Institute of Scientific Information (ISI) e criador da base de dados bibliográfica Science Citation Index (SCI), que determina a frequência com que um artigo é referenciado na literatura (Garfield, 1994; Garfield, 1995).

O Qualis Capes é um sistema que faz a classificação da produção científica dos programas de pós-graduação brasileiros. O sistema análise foi criado para classificar a qualidade dos artigos e das pesquisas científicas. Os periódicos são classificados e sua lista completa está disponível no site: <https://www.gov.br/capes/pt-br> (Capes, 2022).

Preparação

Os primeiros passos na redação científica são a preparação, com a definição do tema a ser estudado, os objetivos a serem alcançados e os tópicos a serem abordados. Com relação à estratégia, uma das primeiras tarefas é separar em uma pasta do computador todos os arquivos formato .pdf referentes aos trabalhos que serão utilizados no seu artigo. Lembre-se de pegar neste momento a referência correspondente de cada um dos trabalhos. Existem vários aplicativos que o ajudarão a adicionar as referências: Zotero, Endnote, Mendeley. Nós (os autores) utilizamos com mais frequência o Endnote. A utilização desses softwares não é obrigatória. Separe em uma pasta do computador os artigos que você leu (ou irá ler) e caso esteja utilizando um software gerenciador de referências, vincule os trabalhos que você colocará no seu artigo. Isso facilitará na elaboração final do seu artigo. Esses softwares de referência sinalizarão para o seu software de processamento de texto (Microsoft Word, por exemplo) quem é o autor, ano e outros dados dos artigos

escolhidos para inclusão na referência bibliográfica (Cuschieri, et al., 2019; Grech, 2018).

A utilização desses programas facilitará em muito a organização de seu artigo. Pode ser feito sem, mas isso pode demandar mais tempo. Uma vez definidos os artigos de referência, faça um resumo e o fichamento dos mesmos, que podem ser organizados em uma planilha no Excel, em um documento do Word ou em um programa específico como o Evernote, que é um organizador de notas. Deixar todos os resumos em um único arquivo de programa facilita a escrita.

Para escolher a revista para publicação, existem alguns sites que facilitam esse processo, um deles é <https://en-author-services.edanzgroup.com/journal-selector>. Este site ajudará você a escolher o melhor periódico e seu fator de impacto. Leia atentamente o guia para autores que deve estar disponível no site da revista escolhida. Veja se o arquivo que você está escrevendo faz parte do tipo de artigo publicado na revista. Pode-se ter uma idéia, observando, lendo os artigos normalmente publicados pela revista (Kallestinova, 2011; Wenzel, et al., 2020).

A estrutura dos artigos é relativamente constante e semelhante e a abordagem dos tópicos, possui uma sequência chamada "IMRAD", utilizada na maioria dos artigos, onde: I - Introdução, M - Métodos (ou Métodos e Materiais), R - Resultados, A - do inglês (and) e D - Discussão e Conclusão (Cooper, 2015; Masic, 2018). Quanto à ordem em que o artigo científico é escrito, não existe uma regra rígida a ser seguida. A maioria dos autores sugere iniciar a escrita do artigo colocando as tabelas e figuras para ter uma idéia geral do conteúdo a ser escrito e depois escrevendo as seções na seguinte ordem: Métodos, Resultados, Discussão, Introdução e Resumo (Kallestinova, 2011; Cooper, 2015; Wenzel, et al., 2020). Dessa forma o desenvolvimento do seu trabalho flui melhor.

Escreva os métodos

Facilita muito iniciar o artigo pela seção materiais e métodos, Um erro frequente para quem está iniciando é começar a escrita do artigo pela introdução. É mais fácil iniciar descrevendo o método que você utilizou para desenvolver a sua pesquisa.

Nos métodos descreva como o estudo foi conduzido, local de estudo, população, desenho, critérios de inclusão e exclusão, testes estatísticos (quando for o caso) e qual software utilizado (Kallestinova, 2011; Huston & Choi, 2017). A seção Métodos deve conter informações suficientes para o leitor entender exatamente como foi realizado o trabalho (Hall, 2011; Lin & Kuo, 2012; Meo, 2018; Ghasemi, et al., 2019; Bahadoran, et al., 2019). Para escrever esta seção, a consulta de um estatístico pode ser necessária para garantir que a análise estatística seja apropriada. Esta seção será escrita utilizando-se de uma voz ativa, geralmente no passado (Lin & Kuo, 2012; Wenzel, et al., 2020). Nos casos de pesquisas envolvendo seres humanos há necessidade de sua aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Muitas revistas solicitam o número de registro no CEP (Grech, 2018).

Escreva os resultados

Na seção de resultados, você colocará todos os dados encontrados, mas sem interpretá-los. Apenas uma descrição simples dos resultados. Tente colocar os dados em tabelas ou figuras para uma melhor visualização. Todas as tabelas e figuras devem ser numeradas em uma sequência que aparecem no texto. Colocando a numeração acima nas tabelas e abaixo nas figuras (Lin & Kuo, 2012, Bahadoran, et al., 2019). Os resultados devem ser escritos no tempo passado e, além de mostrar os resultados,

you should emphasize or reinforce the more significant findings (Kallestinova, 2011, Cuschieri, et al., 2019; Grech, 2019).

Escreva a discussão e a conclusão

The discussion section is the most important and interesting part of the article. The first sentence of the discussion section should restate your research objective (Huston & Choi, 2017). The discussion for many writers is the most difficult part of the scientific article. Primarily because you must correlate your data with the literature. In addition, respond to your objectives and show the importance of conducting the study. There is no strict rule to be followed, but a suggestion is to write the paragraphs in the following order:

- a. Place in the first paragraph a brief description of the main results
- b. In the second paragraph, defend your methodology of study and your criteria of inclusion and exclusion.
- c. In the following paragraphs, place your main findings related to the scientific literature. And for that your results may or may not agree with the literature. This is the place to present the statistical significance of the results.
- d. Discuss the impact of your results on clinical practice
- e. Report the main limitations of your study. Conclude by saying how the next steps would be to continue with this study, bringing implications, perspectives, recommendations for the future (Fahy, 2008; Kallestinova, 2011; Bahadoran, 2018; Cuschieri, et al., 2019; Grech, et al., 2018; Wenzel, 2020).

Escreva a introdução

Once you have developed your entire article, the introduction should be written in the present tense and, in general, in two or three paragraphs (Lin & Kuo, 2012). Start the introduction by explaining the subject of your article and its importance to the scientific community. Explain what is known up to the moment and what is unknown (Kallestinova, 2011, Coverdale, et al., 2013; Cooper, 2015; Huston & Choi, 2017).

In the next paragraph, state what was the objective of your research, and what is your hypothesis or question. In relation to the objectives of the research, do not leave it separated from the rest of the text. Try to place it as part of the text. End by reporting the importance of the present research and the structure of a concise way of your work (Kallestinova, 2011; Coverdale, et al., 2013; Cooper, 2015; Huston & Choi, 2017).

Escreva o resumo e o título

In the abstract, you should write the main parts of the introduction, including your objectives. A brief summary of the method used and the main results of the research. Do not include anything that is not found in the document (Huston & Choi, 2017). Many readers decide to read your article based on the abstract. The way you develop it can determine its impact.

The choice of title is often difficult. Try to use interesting and attractive titles, Huston, 2017 gives an example of how a headline with these characteristics: "Can scientists and policy makers work together?" (Huston & Choi, 2017). A good title should not contain many words and should be objective in describing the content of the article (Lin & Kuo, 2012; Meo, 2018).

Revise the entire text and seek help from someone more experienced to help you

Revise todo o texto, use um bom corretor ortográfico. Conte com o apoio de um mentor. Mentor é alguém com mais experiência na redação e publicação de artigos científicos. Existem alguns sites especializados em editar e revisar artigos científicos que o fazem já com as características específicas de cada periódico. Isso facilita muito o trabalho, mas não é obrigatório.

Outro ponto a ser considerado é a língua em que o artigo será publicado. No início escrever e publicar um artigo na sua língua nativa é mais fácil devido a sua familiaridade com a língua. Com o passar do tempo e adquirindo mais experiência é necessário expandir seus potenciais leitores e publicar na língua inglesa. A contratação de um tradutor ou revisor do texto em inglês é muitas vezes necessária. E por último Lembre-se de que a maioria dos periódicos usam programas para detectar plágio. Portanto, após a conclusão do artigo, passe por um programa antiplágio antes de enviar a revista. Existem várias opções. Um deles é o site da plagium: <http://www.plagium.com/> (Gemayel, 2016).

Com o artigo pronto, leve-o para um local calmo e tranquilo e leia-o em voz alta para si mesmo. Erros gramaticais ficarão evidentes e você poderá notá-los facilmente (Hall, 2011).

Publique seu artigo

Existem centenas de periódicos que você pode enviar seu artigo para publicação. Alguns fatores podem interferir na escolha. Primeiro, saiba que existem revistas que cobram pela publicação do artigo. E esse valor pode ser muito caro. Outros não cobram pela publicação. Outro fator para você decidir para qual periódico enviar seu artigo é o fator de impacto. O fator de impacto é uma pontuação calculada através do número de citações por artigo publicado em uma determinada revista. Com base no desempenho da revista nos últimos 2 anos (Wenzel, et al., 2020). Escolha alguns periódicos com o perfil do artigo que você deseja publicar. Observe se os leitores da revista selecionada se interessariam pelo seu artigo. Classifique-os por fator de impacto.

Envie para uma revista de maior fator de impacto, aguarde sua resposta. Caso tenha uma resposta negativa envie para o segundo e assim por diante. Mas nunca envie para duas revistas ao mesmo tempo (Huston & Choi, 2017). Quando o seu artigo for aceito para publicação em uma revista, ele passará por revisões em que serão solicitadas muitas vezes pequenas correções. É comum ser solicitado correções na tradução para o inglês, correções no português, da bibliografia ou melhores explicações de partes específicas de seu artigo.

Se o inglês não é sua língua nativa, considere contratar uma empresa que o ajude a editar e revisar seu inglês antes de enviá-lo para publicação (Huston & Choi, 2017). Os editores usam frequentemente os seguintes critérios: avaliam se o tema é novo, se é verdadeiro e se é relevante.

4. Considerações Finais

Escrever e publicar artigos científicos é um desafio. Mas todo profissional de saúde com paciência e técnica terá sucesso. E, como outras atividades na vida, treinamento e resiliência são necessários. É um caminho árduo, mas que vale a pena não só do ponto de vista de realização pessoal/profissional, mas também de ter a oportunidade de contribuir para a criação e divulgação do conhecimento científico.

Referências

- Azer, S. A., Dupras, D. M., & Azer, S. (2014). Writing for publication in medical education in high impact journals. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 18(19), 2966–2981.
- Bahadoran, Z., Jeddi, S., Mirmiran, P., & Ghasemi, A. (2018). The principles of biomedical scientific writing: Introduction. *International Journal of Endocrinology and Metabolism, In Press*(In Press). <https://doi.org/10.5812/ijem.84795>
- Bahadoran, Z., Mirmiran, P., Zadeh-Vakili, A., Hosseinpanah, F., & Ghasemi, A. (2019). The principles of biomedical scientific writing: Results. *International Journal of Endocrinology and Metabolism, In Press*(In Press). <https://doi.org/10.5812/ijem.92113>
- Cooper, I. D. (2015). How to write an original research paper (And get it published). *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 103(2), 67–68. <https://doi.org/10.3163/1536-5050.103.2.001>
- Coverdale, J. H., Roberts, L. W., Balon, R., & Beresin, E. V. (2013). Writing for academia: Getting your research into print: AMEE Guide No. 74. *Medical Teacher*, 35(2), e926–e934. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.742494>
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. CAPES. (2022). Cadernos de Indicadores Capes do Programa PósMQI 2004-2006. 2007. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br>
- Cuschieri, S., Grech, V., & Calleja, N. (2019). WASP (Write a scientific paper): The use of bibliographic management software. *Early Human Development*, 128, 118–119. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2018.09.012>
- Cuschieri, S., Grech, V., & Savona-Ventura, C. (2018). WASP (Write a scientific paper): How to write a scientific thesis. *Early Human Development*, 127, 101–105. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2018.07.012>
- Cuschieri, S., Grech, V., & Savona-Ventura, C. (2019). WASP (Write a scientific paper): Structuring a scientific paper. *Early Human Development*, 128, 114–117. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2018.09.011>
- Duarte, D. A. (2014). A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E O ACESSO LIVRE AO CONHECIMENTO. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 6(1), 569-573. Recuperado de <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/7576>
- Fahy, K. (2008). Writing for publication: The basics. *Women and Birth*, 21(2), 86–91. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2007.12.005>
- Ferreira, C. D. C., & Souza, A. M. D. L. (2016). Formação e prática do professor de medicina: Um estudo realizado na universidade federal de rondônia. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 40(4), 635–643. <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v40n4e01012015>

- Garfield, E. (1996). Fortnightly Review: How can impact factors be improved? *BMJ*, 313(7054), 411–413. <https://doi.org/10.1136/bmj.313.7054.411>
- Gemayel, R. (2016). How to write a scientific paper. *The FEBS Journal*, 283(21), 3882–3885. <https://doi.org/10.1111/febs.13918>
- Garfield, E. (1994). *The impact factor*. Current coments (print edition). 1994 june 20; 25:3-8. 3.
- Ghasemi, A., Bahadoran, Z., Zadeh-Vakili, A., Montazeri, S. A., & Hosseinpanah, F. (2019). The principles of biomedical scientific writing: Materials and methods. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, In Press(In Press). <https://doi.org/10.5812/ijem.88155>
- Grech, V. (2018). WASP (Write a scientific paper): Ethical issues and data protection in research. *Early Human Development*, 124, 42–43. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2018.04.020>
- Hall, P. A. (2011). Getting your paper published: An editor's perspective. *Annals of Saudi Medicine*, 31(1), 72–76. <https://doi.org/10.4103/0256-4947.75782>
- Hamamoto Filho, P. T., & Caramori, J. T. (2017). Perfil dos Principais Autores da Revista Brasileira de Educação Médica entre 2006 e 2015: Perspectivas para um Novo Futuro? *Revista Brasileira de Educação Médica*, 41(3), 442–448. <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v41n3rb20160116>
- Hopia, H., Latvala, E., & Liimatainen, L. (2016). Reviewing the methodology of an integrative review. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 30(4), 662–669. <https://doi.org/10.1111/scs.12327>
- Huston, P., & Choi, B. (2017). A guide to publishing scientific research in the health sciences. *Canada Communicable Disease Report*, 43(9), 169–175. <https://doi.org/10.14745/ccdr.v43i09a01>
- Inglis, J. R. (2019). Careers in science publishing. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 11(3), a032979. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a032979>
- Johnson, T. M. (2008). Tips on how to write a paper. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 59(6), 1064–1069. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2008.07.007>
- Kallestinova, E. D. (2011). How to write your first research paper. *The Yale Journal of Biology and Medicine*, 84(3), 181–190.
- Lin, P., & Kuo, Y. (2012). A guide to write a scientific paper for new writers. *Microsurgery*, 32(1), 80–85. <https://doi.org/10.1002/micr.20960>
- Linares-Espinós, E., Hernández, V., Domínguez-Escrig, J. L., Fernández-Pello, S., Hevia, V., Mayor, J., Padilla-Fernández, B., & Ribal, M. J. (2018). Metodología

de una revisión sistemática. *Actas Urológicas Españolas*, 42(8), 499–506.
<https://doi.org/10.1016/j.acuro.2018.01.010>

Masic, I. (2018). How to write an efficient discussion? *Medical Archives*, 72(3), 306.
<https://doi.org/10.5455/medarh.2018.72.306-307>

Mateu Arrom, L., Huguet, J., Errando, C., Breda, A., & Palou, J. (2018). Cómo escribir un artículo original. *Actas Urológicas Españolas*, 42(9), 545–550.
<https://doi.org/10.1016/j.acuro.2018.02.011>

Meo, S. A. (2018). Anatomy and physiology of a scientific paper. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 25(7), 1278–1283.
<https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2018.01.004>

Singh, A., Singh, S., Mercy, P., Singh, A., Singh, D., Singh, M., & Singh, P. (2014). Art of publication and selection of journal. *Indian Dermatology Online Journal*, 5(1), 4. <https://doi.org/10.4103/2229-5178.126019>

Wenzel, V., Dünser, M., & Lindner, K. (2010). *A step by step guide to writing a scientific manuscript*. <https://www.semanticscholar.org/paper/A-Step-by-Step-Guide-to-Writing-a-Scientific-Wenzel-D%C3%BCnser/3c3f825c6b52ac87a7d93294db1f3eb8e8fa64a0>

Wheatley, D. (2018). Writing scientific and medical papers clearly: Writing scientific and medical papers clearly. *The Anatomical Record*, 301(9), 1493–1496.
<https://doi.org/10.1002/ar.23860>